

10.5281/zenodo.14078662

РОДИОНОВ Олег Анатольевич

директор по продажам, ООО «ОДИН Групп», Россия, г. Москва

МЕТОДИКА АНАЛИЗА БИЗНЕСА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

Аннотация. Методика анализа бизнеса малого и среднего предприятия с целью оптимизации затрат в условиях высокой конкурентной среды предполагает использование различных стратегий и инструментов для достижения устойчивого развития и снижения издержек. Особенности малых и средних предприятий в России включают гибкость и способность к адаптации, однако они часто сталкиваются с множественностью внешних факторов, таких как законодательные изменения и колебания цен. Среди ключевых методик анализа бизнеса выделяются SWOT-анализ, PESTEL-анализ, а также модели конкурентного анализа, которые помогают компаниям оценить внешние угрозы и выявить конкурентные преимущества. Стратегии оптимизации затрат включают контроль за ресурсами, аутсорсинг, внедрение энергоэффективных технологий и цифровую трансформацию. Эти подходы помогают малым и средним предприятиям эффективно реагировать на рыночные изменения и снижать операционные расходы без ущерба для качества услуг или продукции.

Ключевые слова: малый и средний бизнес, оптимизация затрат, конкурентная среда, SWOT-анализ, аутсорсинг, энергоэффективность, цифровая трансформация.

Введение

Оптимизация затрат малого и среднего бизнеса в современных рыночных условиях одной из ключевых задач для успешного функционирования предприятий в современной экономике. Малый и средний бизнес (МСБ) играет значительную роль в экономике любой страны, в том числе и России, обеспечивая рабочие места, способствуя развитию регионов и формируя конкуренцию на рынке. Однако данные предприятия, как правило, обладают ограниченными ресурсами и высокой зависимостью от внешних факторов, таких как изменение законодательства, колебания цен на сырье и услуги, а также нестабильная экономическая ситуация. В таких условиях оптимизация затрат становится не только средством для повышения рентабельности, но и стратегией выживания на рынке.

Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях нестабильности и высокой конкуренции на рынке малые и средние предприятия вынуждены искать эффективные способы снижения издержек для поддержания конкурентоспособности и устойчивости бизнеса. Введение современных технологий, таких

как автоматизация процессов и использование аутсорсинга, позволяет сократить издержки без снижения качества продукции и услуг. В то же время методы анализа, такие как SWOT-анализ и PESTEL, предоставляют компаниям инструменты для выявления внешних угроз и возможностей, что способствует более точной разработке стратегий оптимизации затрат.

Целью данной работы является исследование методик анализа бизнеса и разработка эффективных стратегий оптимизации затрат для малых и средних предприятий в условиях высокой конкурентной среды.

1. Особенности малого бизнеса и средних предприятий

В отличие от ряда стран с более высокоразвитой экономикой, Россия имеет свои особенности в поддержке малого и среднего предпринимательства. Государственная политика в этой области во многом копирует опыт зарубежных стран, однако местные условия вносят существенные коррективы [1, с. 193].

Становление малого предпринимательства как ключевого сегмента экономики России произошло за последние десятилетия, что связано с развитием рыночных отношений. Для

регулирования деятельности субъектов малого бизнеса была разработана нормативная база, а также началось активное формирование рыночной инфраструктуры, призванной оказывать информационные, консультационные и финансовые услуги малому бизнесу. Этот сектор играет значимую роль в решении социально-экономических задач современной России. Основным правовым документом, регулирующим этот сектор, является Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Он устанавливает понятия субъектов данного сектора, их поддержку, а также формы и виды инфраструктуры,

направленной на помощь малому бизнесу [2, с. 18].

В российском законодательстве предусмотрено несколько критериев для классификации предприятий по их размерам. В частности, предприятия делятся на микро, малые, средние и крупные в зависимости от численности сотрудников и объема годового оборота. Далее в таблице 1 будут представлены критерии разделения предприятий на микро, малые, средние и крупные. Эта классификация применяется независимо от того, является ли компания обществом с ограниченной ответственностью, акционерным обществом или другой юридической структурой.

Таблица 1

Критерии разделения предприятий на микро, малые, средние и крупные [3, с. 865-872]

Критерий	Микропредприятия	Малые предприятия	Средние предприятия	Крупные предприятия
Численность работников, чел.	Менее 15	16–100	101–250	Более 250
Годовой оборот, млн. руб.	Менее 120	120–800	800–2000	Более 2000

Развитие малого и среднего предпринимательства способствует увеличению гибкости экономики в целом. По уровню развития этого сектора эксперты могут оценивать способность государства адаптироваться к изменениям в экономических условиях. Для России, которая всё ещё находится в процессе становления рыночных механизмов, поддержка малого и среднего бизнеса должна стать основным элементом социальной и экономической трансформации.

На федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации создана определённая инфраструктура для поддержки развития малого и среднего предпринимательства. Органы государственной власти, такие как Президент РФ, Федеральное Собрание и Правительство, наряду с профильными министерствами и ведомствами, принимают участие в разработке и реализации программ поддержки. В рамках этих программ малый и средний бизнес получает финансовую, консультационную и информационную помощь, что позволяет преодолевать многие барьеры на пути развития.

Для поддержки сектора малого и среднего бизнеса государство продолжает применять такие меры, как «надзорные каникулы», а также субсидии и льготные кредиты. В свою очередь в настоящее время действует Распоряжение

Правительства РФ от 2.06.2016 года под номером 1083-р, в котором определены стратегии развития бизнеса до 2030 года, основной целью которых является постепенное увеличение участия малых и средних предприятий в госзакупках и другие меры, направленные на укрепление их позиций в экономике [3, с. 865-872].

Малые и средние предприятия, действующие в области дистрибуции грузового транспорта, часто сосредоточены на обслуживании узких нишевых рынков. Это позволяет им предоставлять специализированные решения, которые крупные компании не всегда могут предложить из-за масштабов своей деятельности. При этом такие предприятия активно используют технологии для оптимизации своих логистических процессов, что способствует повышению эффективности и сокращению издержек.

Еще одной важной характеристикой малых и средних предприятий в этом секторе является высокая зависимость от внешних факторов, таких как изменения в законодательстве, колебания цен на топливо и транспортную инфраструктуру. Эти компании вынуждены быстро адаптироваться к новым условиям, что нередко требует значительных организационных усилий и гибкости в управлении.

Таким образом, малый и средний бизнес в области дистрибуции грузового транспорта характеризуется гибкостью, способностью к адаптации и узкой специализацией, что позволяет им занимать устойчивые позиции на рынке, несмотря на ограниченные ресурсы и внешние риски.

2. Методики анализа бизнеса в условиях конкурентной среды

Анализ конкурентной среды является неотъемлемой частью ведения бизнеса, так как он помогает компаниям адаптироваться к внешним условиям и вырабатывать эффективные стратегии для удержания или улучшения своих позиций на рынке. В конкурентной среде действуют фирмы, которые постоянно соревнуются за ресурсы, внимание потребителей и долю рынка. Исключения составляют ситуации, когда компания первой предлагает инновационный продукт, не имеющий аналогов. Однако это происходит редко, и большинство новых товаров представляет собой усовершенствованные версии уже существующих.

Эффективное планирование маркетинговой стратегии невозможно без глубокого и всестороннего анализа конкурентной среды. Это исследование позволяет компании лучше понять как своих потенциальных клиентов, так и конкурентов. Таким образом, можно выделить две основные цели анализа: выявление предпочтений потребителей и изучение сильных и слабых сторон конкурентов. Это знание помогает компании определить свои конкурентные преимущества и разработать способы их поддержания.

Недостаток анализа конкурентной среды часто становится причиной неправильных маркетинговых решений, особенно для стартапов и новых компаний. Необходимо учитывать как непосредственных, так и косвенных конкурентов, чтобы выстроить долгосрочную стратегию. Существует множество инструментов и подходов, используемых для анализа конкуренции, включая SWOT-анализ, который помогает выявить внутренние и внешние факторы, влияющие на деятельность фирмы. Этот метод позволяет оценить силы и слабости компании,

а также возможности и угрозы, с которыми она может столкнуться.

Кроме того, конкурентный анализ может быть реализован через изучение стратегий конкурентов и их реакции на изменения рынка. Например, компании могут использовать тактики как наступательного, так и оборонительного характера, адаптируя свои действия в зависимости от текущей рыночной ситуации. Таким образом, постоянное наблюдение за конкурентной средой и оперативная реакция на ее изменения являются ключевыми факторами успеха на рынке.

С другой стороны, прогнозирование действий конкурентов может быть сложной задачей, особенно для малых и средних предприятий, которые не обладают достаточными ресурсами для глубокого анализа. Однако компании с большим оборотом обычно демонстрируют более предсказуемое поведение, что облегчает прогнозирование их действий и разработку стратегий реагирования.

В условиях быстро меняющейся рыночной среды важно не только следить за деятельностью конкурентов, но и понимать влияние собственных решений на рынок. Например, любые изменения в ценовой политике, ассортименте товаров или маркетинговых кампаниях должны быть тщательно проанализированы с точки зрения реакции конкурентов и их потенциального воздействия на фирму [4, с. 806-809].

Ключевым элементом анализа является выбор правильных методов. Популярным является SWOT-анализ, выявляющий сильные и слабые стороны компании, а также возможности и угрозы, но он подвержен субъективности и требует значительных временных ресурсов. Метод Портера «Пять сил» помогает оценить конкурентные условия, хотя сложен в применении к сложным рыночным структурам. PEST-анализ акцентирует внимание на политических, экономических, социальных и технологических факторах, что важно для долгосрочного планирования [5, с. 24]. Ниже приведена таблица 2 с основными методиками анализа бизнеса и их характеристиками.

Таблица 2

Основные методики анализа бизнеса [5, с. 24]

Методика	Описание	Преимущества	Недостатки
SWOT-анализ (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)	Анализ сильных и слабых сторон компании, а также возможностей и угроз на рынке. Оценка внутренних и внешних факторов, влияющих на бизнес.	<ul style="list-style-type: none"> • Простота и доступность метода. • Даёт всесторонний взгляд на бизнес. • Помогает в разработке стратегии. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ограниченная детализация анализа. • Зависимость от субъективности при определении факторов.
PESTEL-анализ (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal)	Анализ внешних факторов, влияющих на бизнес, включая политические, экономические, социальные, технологические, экологические и правовые аспекты.	<ul style="list-style-type: none"> • Широкий охват внешних факторов. • Полезен для долгосрочного стратегического планирования. 	<ul style="list-style-type: none"> • Не учитывает внутренние факторы компании. • Может быть слишком общим для практического применения в краткосрочном периоде.
Анализ пяти сил Портера	Оценка конкурентной среды через пять ключевых факторов: угрозу новых игроков, угрозу товаров-заменителей, силу поставщиков, силу покупателей и уровень конкуренции.	<ul style="list-style-type: none"> • Глубокий анализ конкурентной среды. • Помогает оценить рыночную привлекательность и потенциальные риски. 	<ul style="list-style-type: none"> • Может быть сложен для применения в высоко диверсифицированных отраслях. • Не учитывает быстрые изменения на рынке и инновации.
Бенчмаркинг	Сравнение бизнес-процессов и показателей компании с конкурентами или ведущими игроками отрасли для выявления областей для улучшения.	<ul style="list-style-type: none"> • Позволяет выявить лучшие практики в отрасли. • Способствует повышению операционной эффективности. 	<ul style="list-style-type: none"> • Требует доступа к точным данным конкурентов. • Не учитывает уникальность бизнес-модели компании.
ABC-анализ	Классификация ассортимента или клиентов на основе их вклада в выручку и прибыль компании (категории А, В, С).	<ul style="list-style-type: none"> • Помогает сосредоточиться на наиболее прибыльных сегментах. • Упрощает процесс принятия решений по оптимизации. 	<ul style="list-style-type: none"> • Не учитывает потенциальные возможности роста сегментов С. • Может быть ограничен, если не использовать в связке с другими методами.
Конкурентный анализ	Оценка сильных и слабых сторон прямых конкурентов, их стратегий и рыночных позиций.	<ul style="list-style-type: none"> • Полезен для выявления конкурентных преимуществ. • Позволяет разработать стратегию на основе анализа конкурентов. 	<ul style="list-style-type: none"> • Может быть трудоемким и требует точной информации о конкурентах. • Зависит от доступности и достоверности внешних данных.

Таким образом методики анализа бизнеса в условиях конкурентной среды играют ключевую роль в разработке и реализации эффективных стратегий, способствующих улучшению позиций компаний на рынке. В основе данных подходов лежит анализ конкурентов, который позволяет оценить сильные и слабые стороны

участников рынка, а также выявить возможности и угрозы. Инструменты, такие как SWOT-анализ, PESTEL-анализ и модель Пяти сил Портера, обеспечивают всестороннее понимание рыночной среды и факторов, влияющих на успешность бизнеса. Важно отметить, что каждая методика имеет свои ограничения и

должна применяться с учетом специфики конкретной компании и отрасли. Однако их комбинированное использование может значительно повысить точность стратегических решений и минимизировать риски.

3. Стратегии оптимизации затрат

Для разработки эффективной стратегии оптимизации расходов компании необходимо сначала наладить строгий учет затрат по всем подразделениям и процессам, чтобы выявить нерациональные траты. Это требует:

1. Тщательного контроля за использованием ресурсов;
2. Установления нормативов расходов;
3. Анализа причин превышения норм и принятия мер по их устранению.

Для повышения прозрачности учета рекомендуется разделить затраты на две категории:

- Прямые затраты, которые напрямую связаны с объемом выпуска продукции или выполнением услуг, включая расходы на сырье, технологические потери, оплату труда производственного персонала и подрядные работы.
- Косвенные затраты, которые не зависят от объема производства, такие как общехозяйственные и общепроизводственные расходы.

Компания также должна определить те расходы, которые оказывают наибольшее влияние на прибыль, и выявить возможности для их сокращения без ущерба для производственного процесса. Важным аспектом является оценка доли каждой статьи расходов в структуре прибыли, частоты их возникновения и влияния на качество продукции.

Среди наиболее значимых затрат можно выделить:

- Расходы на материалы, используемые в производственном процессе;
- Оплата труда производственных сотрудников с учетом социальных отчислений;
- Затраты, связанные с браком продукции и незапланированными простоями;
- Энергопотребление;
- Коммунальные услуги;
- Вывоз отходов;
- Связь и другие вспомогательные расходы.

После выявления значимых затрат разрабатывается стратегия их снижения, включающая мероприятия по оптимизации использования ресурсов и прогнозируемый экономический эффект. Стратегия может включать использование альтернативных, менее дорогостоящих материалов, которые соответствуют

технологическим требованиям, но при этом не ухудшают качество продукции. Например, переход на отечественные аналоги сырья может потребовать изменений в производственном процессе, однако такие шаги могут оказаться экономически выгодными при сохранении стандартов качества [6, с. 36-44].

Передача определённых задач или функций компании внешним исполнителям называется аутсорсингом. Это понятие произошло из английского языка, и его буквальный перевод – «внешний источник». Суть аутсорсинга заключается в передаче части задач или операций организации сторонним исполнителям. Одной из ключевых целей такого подхода является снижение издержек на содержание штатных сотрудников, что включает сокращение затрат на социальные выплаты и налоги.

Не стоит путать аутсорсинг с фрилансом, так как это два разных подхода. В первом случае функции или задачи передаются на постоянной основе, что часто предполагает выполнение задач, аналогичных функциям целого отдела. Фриланс же, как правило, связан с выполнением разовых или краткосрочных задач узкопрофильными специалистами. Например, аутсорсинг может включать передачу производства целиком или частично, что снижает расходы на поддержание производственных мощностей. Фриланс, напротив, фокусируется на решении конкретных задач в рамках проектов.

Существуют и другие формы гибких отношений с персоналом. Одним из таких примеров является аутстаффинг, когда сотрудники юридически выводятся за штат компании, но продолжают выполнять свои обязанности, оставаясь в офисе. Это позволяет снизить налоговое бремя, сохранив прежний рабочий процесс. При этом формально новым работодателем выступает агентство, предоставляющее услуги аутстаффинга.

Аутсорсинг нередко применяется для решения задач, которые не относятся к основным функциям компании. Например, можно вывести из штата специалистов по социальным сетям или IT-отдел и передать им на аутсорс выполнение таких задач, как разработка программного обеспечения или ведение страниц в социальных медиа. Среди основных задач, решаемых аутсорсингом, можно выделить оптимизацию расходов на персонал, снижение налоговой нагрузки, повышение продуктивности за счёт передачи задач профессиональным

командам, а также обеспечение высокого уровня ответственности исполнителей.

Несмотря на некоторую настороженность при выборе аутсорсинга, практика показывает, что это эффективный инструмент для бизнеса. Например, кадровые агентства могут предоставить специалистов с гибким графиком работы, которые формально оформлены в штат агентства, но работают в компании-заказчике. Это даёт возможность адаптировать численность и график сотрудников в зависимости от текущих потребностей компании.

В условиях экономических кризисов спрос на услуги аутсорсинга и фриланса возрастает, что приводит к усилению конкуренции среди таких компаний. Бизнес может воспользоваться этим для оптимизации затрат, заключив выгодные контракты и обеспечив себе более низкие цены на услуги в этот период. Применение аутсорсинга в таких условиях также позволяет гибко управлять отделами, сокращая расходы на содержание персонала и техническое обеспечение.

Компании могут пересмотреть структуру своих затрат, передав определённые функции на аутсорсинг. Например, если расходы на содержание производственных мощностей или оплату труда превышают стоимость аналогичных услуг на стороне, целесообразно рассмотреть передачу таких задач подрядчикам. Одним из примеров может быть производство одежды: если аренда производственных помещений стала слишком затратной, можно передать пошив продукции внешним исполнителям, сохранив при этом контроль над качеством [7, с. 96-101].

Кроме того, внедрение цифровых технологий и автоматизация процессов играют важную роль в снижении затрат. Использование облачных сервисов, CRM-систем и программного обеспечения для управления бизнесом позволяет сократить время и ресурсы, затрачиваемые на выполнение рутинных операций, а также минимизировать ошибки, связанные с человеческим фактором [8, с. 24-35]. Ниже в таблице 3 будут описаны преимущества и недостатки стратегий оптимизаций затрат.

Таблица 3

Преимущества и недостатки стратегий оптимизаций затрат [8, с. 24-35]

Стратегия	Преимущества	Недостатки
Анализ операционных затрат и автоматизация	<ul style="list-style-type: none"> Сокращение рутинных операций. Снижение числа ошибок благодаря автоматизации. Повышение общей эффективности и сокращение времени на выполнение задач. 	<ul style="list-style-type: none"> Первоначальные инвестиции в технологии и ПО. Необходимость обучения сотрудников для работы с новыми системами.
Оптимизация закупок и управления цепочкой поставок	<ul style="list-style-type: none"> Возможность заключения долгосрочных контрактов с поставщиками по выгодным условиям. Снижение расходов на логистику за счет более эффективного планирования. 	<ul style="list-style-type: none"> Сложность поиска надёжных поставщиков. Потенциальная зависимость от одного поставщика, что может повысить риски.
Аутсорсинг некритических функций	<ul style="list-style-type: none"> Снижение постоянных затрат на содержание штатных сотрудников. Возможность сосредоточиться на ключевых аспектах бизнеса. 	<ul style="list-style-type: none"> Потеря контроля над качеством выполнения переданных на аутсорсинг задач. Вероятность увеличения зависимости от внешних исполнителей.
Инвестирование в энергоэффективные технологии	<ul style="list-style-type: none"> Долгосрочное сокращение расходов на энергопотребление. Улучшение экологической устойчивости бизнеса. 	<ul style="list-style-type: none"> Высокие первоначальные затраты на внедрение энергосберегающих технологий. Долгий срок окупаемости инвестиций.
Внедрение цифровых технологий и автоматизация процессов	<ul style="list-style-type: none"> Снижение трудозатрат на выполнение рутинных операций. Уменьшение ошибок, связанных с человеческим фактором. 	<ul style="list-style-type: none"> Потребность в значительных инвестициях в технологии. Зависимость от ИТ-инфраструктуры и потенциальные риски киберугроз.

Оптимизация затрат для малых и средних предприятий в области завоза грузовой техники и логистических услуг требует тщательного планирования и учета специфики каждого конкретного предприятия. Также одним из эффективных способов сокращения расходов на транспорт является переход на более экономичные виды энергии, такие как электричество или газомоторное топливо, что особенно актуально для предприятий, расположенных в регионах с низкими ценами на электроэнергию или природный газ.

В регионах, где стоимость электроэнергии остается на низком уровне, МСБ могут рассмотреть возможность привоза электрических грузовиков. Использование такого вида коммерческого транспорта позволяет снизить затраты на топливо, а также сократить эксплуатационные расходы, связанные с обслуживанием транспортных средств. Электрические грузовики требуют меньшего технического обслуживания по сравнению с традиционными дизельными или бензиновыми аналогами, что также способствует снижению общих затрат на транспорт.

Альтернативным решением может стать использование газомоторного топлива. Природный газ или сжиженный газ могут существенно снизить затраты на транспортные перевозки, особенно в условиях роста цен на традиционные виды топлива. Газомоторное топливо является не только экономически выгодным, но и экологически безопасным вариантом, что также может способствовать повышению конкурентоспособности бизнеса за счет соблюдения экологических норм.

Таким образом применение предложенных стратегий позволяет существенно сократить расходы, но требует постоянного мониторинга и корректировки для достижения максимальной эффективности. Важно помнить, что не существует универсального решения – успех в оптимизации затрат возможен только при учёте индивидуальных особенностей бизнеса и готовности адаптироваться к изменениям.

Заключение

Таким образом оптимизация затрат является критическим фактором для выживания и процветания малых и средних предприятий в

условиях высокой конкуренции. Использование таких методик анализа, как SWOT и PESTEL, а также внимательное изучение конкурентной среды позволяют компаниям вырабатывать стратегии, направленные на снижение расходов и повышение эффективности. Применение таких подходов, как аутсорсинг, автоматизация и внедрение энергосберегающих технологий, способствует долгосрочному сокращению издержек и улучшению операционной деятельности. Однако для достижения успеха требуется не только внедрение этих мер, но и постоянный мониторинг эффективности и адаптация стратегий в зависимости от изменений рыночных условий.

Литература

1. Рейхерт Н.В. Особенности развития малого предпринимательства в России // Ответственный редактор. – 2018. – С. 193.
2. Чириканова Е.А. Особенности экономического развития субъектов малого предпринимательства // Автомобиль. Дорога. Инфраструктура. – 2018. – №. 1 (15). – С. 18.
3. Хунюй Л. и др. Малый и средний бизнес: особенности функционирования на современном этапе // Российское предпринимательство. – 2019. – Т. 20. – №. 4. – С. 865-872.
4. Сакаева С.С. Экспресс-анализ финансового состояния // Современные научные исследования и разработки. – 2018. – №. 12. – С. 806-809.
5. Иштрякова Т.Р. Инструменты исследования и оценки конкурентной бизнес-среды предприятия // Вектор экономики. – 2019. – №. 7. – С. 24.
6. Акимова Е.В. Стратегия снижения затрат // Планово-экономический отдел. – 2018. – №. 2. – С. 36-44.
7. Дорожкина Е.Е. Эффективность управления рисками аутсорсинга // Управленческое консультирование. – 2017. – №. 10 (106). – С. 96-101.
8. Константинова А.П. Анализ современных российских и американских подходов к проблеме изоляции России странами Запада // Конфликтология / nota bene. – 2018. – №. 1. – С. 24-35.

RODIONOV Oleg

Sales Director, LLC ODIN Group, Russia, Moscow

**METHODOLOGY FOR ANALYZING THE BUSINESS OF SMALL
AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN ORDER TO OPTIMIZE COSTS
IN A HIGHLY COMPETITIVE ENVIRONMENT**

Abstract. *The methodology of analyzing the business of small and medium-sized enterprises in order to optimize costs in a highly competitive environment involves the use of various strategies and tools to achieve sustainable development and reduce costs. The characteristics of small and medium-sized enterprises in Russia include flexibility and adaptability, but they often face many external factors, such as legislative changes and price fluctuations. Among the key business analysis techniques are SWOT analysis, PESTEL analysis, as well as competitive analysis models that help companies assess external threats and identify competitive advantages. Cost optimization strategies include resource control, outsourcing, implementation of energy efficient technologies and digital transformation. These approaches help small and medium-sized enterprises to respond effectively to market changes and reduce operating costs without compromising the quality of services or products.*

Keywords: *small and medium-sized businesses, cost optimization, competitive environment, SWOT analysis, outsourcing, energy efficiency, digital transformation.*